

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....	7
2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....	12
3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....	17
4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	21
5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ	26
6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....	29
7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	33
8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....	38
9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....	41
10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....	47
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	52
12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....	56
13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....	59
14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Атанязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....	65
15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

УДК: 616.831-005.1 + 616.937.1

Мусаева Юлдуз Алписовна
Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи
Мусаев Сардорбек Мухтарбекович
Шокиров Шохнур Шухрат угли
Ташкентская Медицинская Академия

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049083>

АННОТАЦИЯ

Инсульт является основной причиной инвалидности и смертности во всем мире. В связи со старением населения значительно возрастает заболеваемость инсультом, что приводит к тяжелым последствиям для пациентов. В дополнение к традиционным факторам риска, таким как возраст, гипертония, гиперлипидемия, диабет и фибрилляция предсердий, все чаще выделяются нарушения сна как независимые модифицируемые факторы риска развития инсульта.

Цель исследования: оценить связь между приемом мелатонина в острой фазе у пациентов с ишемическим инсультом и качеством сна.

Материалы и методы: В этом исследовании использовался рандомизированный контролируемый дизайн. В исследовании приняли участие пациенты из отделения Интенсивной терапии многопрофильной клиники Ташкентской Медицинской Академии. Участниками исследования являются 32 пациента с острым ишемическим инсультом. Подходящие субъекты были разделены на 2 основные группы с помощью простого метода случайной выборки. Первая группа состояла из 16 субъектов, которые получали мелатонин два раза в день в течение 30 дней, а вторая группа состояла из 16 субъектов, которые получали плацебо два раза в день в течение 30 дней. Никаких серьезных побочных эффектов в течение исследования не наблюдалось.

Результаты: Качество сна измерялось с помощью опросника Питтсбургского индекса качества сна (PSQI) в первый день приема и на 30-й день исследования, когда субъекты возвращались для планового осмотра в неврологическую клинику. Общий балл PSQI ≤ 5 указывает на хорошее качество сна, тогда как общий балл > 5 указывает на плохое качество сна. В основном субъектами были мужчины (56,3%), средний возраст $59,6 \pm 10,8$ лет. Измерение в первый день показало плохое качество сна в обеих группах с общим баллом PSQI $7,9 \pm 2,0$. По завершении исследования в группе, получавшей мелатонин два раза в день, было отмечено улучшение глобального показателя PSQI со среднего показателя $7,8 \pm 1,7$ в первый день до среднего показателя $5,1 \pm 2,4$ в 30-й день. Не было отмечено заметного улучшения по сравнению с группой плацебо, при этом средний показатель до и после протокола был схожим ($8,0 \pm 2,4$ в первый день против $6,9 \pm 3,1$ в 30-й день).

Выводы: Существует связь между приемом мелатонина и качеством сна у пациентов с острым ишемическим инсультом.

Ключевые слова: ишемический инсульт, нарушения сна, мелатонин, стратегии лечения

Yulduz Alpisoyna Musayeva
Tavmuradova Maftuna Gayrat qizi
Musayev Sardorbek Muxtarbekovich
Shokirov Shoxnur Shuxrat ugli
Tashkent Medical Academy

THE ASSOCIATION BETWEEN MELATONIN ADMINISTRATION AND SLEEP QUALITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE PATIENTS

ABSTRACT

Stroke is a leading cause of disability and mortality all over the world. Due to an aging population, the incidence of stroke is rising significantly, which has led to devastating consequences for patients. In addition to traditional risk factors such as age, hypertension, hyperlipidemia, diabetes and atrial fibrillation, sleep disorders, as independent modifiable risk factors for stroke, have been highlighted increasingly.

The aim of the study: To assess the association of Melatonin administration during an acute phase of ischemic stroke patients towards sleep quality

Materials and methods: This study used a randomized control trial design

Subjects participated from the department of Intensive Therapy in Multidisciplinary clinic of Tashkent Medical Academy. Participants are 32 acute ischemic stroke patients. Eligible subjects divided into 2 main groups with simple random sampling method. First group consisted of 16 subjects who received Melatonin, twice daily for 30 days and second group consisted of 16 subjects received placebo, twice daily for 30 days. No major adverse effect was reported during observation.

Results: Sleep quality were measured by The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire at day 1 of admission and at day 30 of the study when subjects returned for routine checkup at Neurology clinic for each subject. PSQI global score ≤ 5 indicates good sleep quality while global score > 5 indicates a poor sleep quality. Subjects were mainly male (56,3%), mean age of $59,6 \pm 10,8$ years. Measurement at day 1 indicated poor sleep quality on both group with PSQI global score $7,9 \pm 2,0$. Upon completion group who received Melatonin twice daily marked an improvement in PSQI global score from mean score of $7,8 \pm 1,7$ at day 1 to mean score of $5,1 \pm 2,4$ at day 30. No remarkable improvement from Placebo group with similar mean score before and after protocol ($8,0 \pm 2,4$ at day 1 vs $6,9 \pm 3,1$ at day 30).

Conclusions: There is an association between melatonin administration and sleep quality of acute ischemic stroke patients.

Key words: ischemic stroke, sleep disorders, melatonin, treatment strategy

Tavmuradova Maftuna G'ayrat qizi
Musayeva Yulduz Alpisovna
Musayev Sardorbek Muxtarbekovich
Shokirov Shoxnur Shuxrat ugli
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

ISHEMIK INSULTNING O'TKIR FAZASIDAGI BEMORLARDA MELATONINNI QO'LLASH VA UYQU SIFATI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

ANNOTATSIYA

Insult butun dunyo bo'ylab nogironlik va o'limning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Aholining hayot davomiyligi oshishi tufayli insult bilan kasallanish sezilarli darajada oshib bormoqda, bu esa bemorlar uchun og'ir oqibatlariga olib keladi. Qarilik, gipertoniya, giperlipidemiya, diabet va bo'lmacha fibrilatsiya kabi an'anaviy xavf omillariga qo'shimcha ravishda, uyqu buzilishi insult uchun mustaqil xavf omili sifatida tobora ko'proq o'z tasdiqini topmoqda.

Tadqiqot maqsadi: bemorlarda ishemik insultning o'tkir fazasida melatoninni qo'llash va uyqu sifati o'rtasidagi bog'liqlikni baholash.

Tadqiqot materiali va usullar: Ushbu tadqiqotda randomizatsiyalangan boshqaruv dizaynidan foydalanilgan. Tadqiqotda Toshkent Tibbiyot Akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasi Intensiv davolash bo'limidagi bemorlar ishtirok etishdi. Ishitirokchilar o'tkir ishemik insultga chalingan 32 bemordan iborat. Talablarga javob bergan subyektlar oddiy tasodifiy tanlab usuli yordamida 2 asosiy guruhga bo'lingan. Birinchi guruh 30 kun davomida kuniga ikki marta melatonin qabul qilgan 16 ta subyektdan, ikkinchi guruh esa 30 kun davomida kuniga ikki marta placebo qabul qilgan 16 ta subyektdan iborat. Kuzatuv davomida jiddiy nojo'ya ta'sirlar qayd etilmagan.

Natijalar: Uyqu sifati qabulning birinchi kunida va tadqiqotning 30-kunida subyektlar nevrologiya klinikasiga qayta tekshiruv uchun kelganlarida Pitsburg uyqu sifati indeksi (PSQI) so'rovnomasi yordamida o'lchandi. PSQI bo'yicha umumiy ball ≤ 5 yaxshi uyqu sifatini ko'rsatsa, umumiy ball > 5 bo'lishi esa yomon uyqu sifatini ko'rsatadi. Subyektlar asosan erkaklardan (56,3%) iborat bo'lib, o'rtacha yoshi $59,6 \pm 10,8$ ni tashkil qiladi. Birinchi kundagi o'tkazilgan so'rovnoma ikkala guruhda ham yomon uyqu sifatini ko'rsatib, umumiy PSQI $7,9 \pm 2,0$ ballni tashkil qildi. Tadqiqot oxirida kuniga ikki marta melatonin olgan guruh global PSQI ko'rsatkichining 1-kuni o'rtacha $7,8 \pm 1,7$ dan 30 kuni o'rtacha $5,1 \pm 2,4$ gacha yaxshilanganini ko'rsatdi. Placebo guruhida bunday sezilarli yaxshilanish kuzatilmadi, protokoldan oldingi va keyingi o'rtacha ko'rsatkichlar o'xshash edi (1-kuni $8,0 \pm 2,4$ va 30-kuni $6,9 \pm 3,1$).

Xulosa. O'tkir ishemik insultga chalingan bemorlarda melatonin qo'llash va uyqu sifati o'rtasida bog'liqlik mavjudligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: ishemik insult, uyqu buzilishi, melatonin, davolash strategiyasi.

Введение. Инсульт — это состояние, при котором кровоснабжение мозга нарушается либо из-за закупорки, либо из-за разрыва сосудов, что приводит к очаговому или глобальному неврологическому дефициту, который длится более 24 часов или заканчивается смертью. Во всем мире от него пострадало более 100 миллионов человек, из которых 77 миллионов в 2019 году перенесли ишемический инсульт. [1,2] Ишемический инсульт — это состояние, при котором его нарушение вызвано атеросклерозом, кардиоэмболией или воспалительным механизмом, который закупоривает сосуд мозга, поэтому требуется тщательное лечение, особенно в острой фазе. [3] Первые часы или месяцы можно отнести к острой фазе по нескольким классификациям: сверхострая — в первые 24 часа после появления клинических проявлений, острая — в течение 1–7 дней, ранняя подострая — с первой недели до 3 месяцев и поздняя подострая — в течение 3–6 месяцев после приступа. [4] Сверхострая и острая фазы имеют решающее значение для механизма нейронной пластичности, и эти фазы будут иметь решающее значение для исхода у пациентов, поэтому следует соблюдать и поддерживать комплексное лечение, включая факторы, влияющие на этот механизм. Одним из многих факторов, влияющих на нейронную пластичность, согласно нескольким исследованиям, является качество сна во время острой фазы инсульта, в которой плохое качество сна ухудшает процесс восстановления и общие результаты. [5-7] Для измерения качества сна пациента клиницист может воспользоваться опросником Питтсбургского индекса качества сна (PSQI) для объективной оценки 7 основных областей сна, включая субъективный обзор, латентность сна, продолжительность сна, привычную эффективность, расстройство сна, использование снотворных препаратов и дневную дисфункцию в течение месяца с хорошими результатами теста на валидность и надежность. Характер опросника как интервью

сделал его легко применимым в повседневной практике, а также может быть проведен с помощью телемедицины. Глобальный балл PSQI со значением ≤ 5 указывает на хорошее качество сна в течение месяца, в то время как балл > 5 указывает на обратное. [8-12]

Расстройства сна после инсульта становятся все более распространенной проблемой среди пациентов, перенесших инсульт, и составляют до 78% всех случаев. [13-15] Симптомы включают затрудненное дыхание во время сна, бессоницу, гиперсомнию, парасомнию и нарушение циркадного ритма в течение 1-6 месяцев после инсульта. [13] Большинство пациентов с ишемическим инсультом, согласно исследованию, страдают бессонницей после приступа, что влияет на общее качество сна и результаты. [14-16] Исследования, проведенные Khot et al, Sterr et al и Duss et al, также показали, что хороший сон важен в фазе восстановления ишемического инсульта, при этом они наблюдали меньшее ухудшение в группе пациентов с лучшим качеством сна во время лечения. [14-16] Несколько исследований анализировали такие результаты во время острой фазы ишемического инсульта, которые могут быть связаны с мелатонином, который участвует в патофизиологии ишемического инсульта из-за своей природы как антиоксиданта и нейропротектора, и на его выработку также может влиять ишемический процесс в мозговой ткани, поскольку он вырабатывается эпифизом, эффективно ночью, чтобы помочь инициировать процесс сна. [17,18] Экспериментальное исследование Andrabi et al, Hao et al, Romero et al и Vinogradov et al относительно введения мелатонина крысам с ишемическим инсультом сообщило о схожих результатах с меньшим объемом инфаркта с наблюдением механизма повышения регуляции в нейрогенезе и нейропластичности в рецепторе MT2. [18-21] Andrabi et al сообщили, в частности, о роли мелатонина в острой фазе ишемического инсульта, которая будет влиять на процесс

эксайтотоксичности глутаматом, снижение апоптоза путем ингибирования высвобождения Суt с, снижение процесса воспаления путем ингибирования высвобождения цитокинов и снижение избытка свободных радикалов, таким образом, ингибируя окислительный стресс, при котором все это приводило к инфаркту или гибели клеток. [18] Исследование Zhang et al относительно связи ночных концентраций мелатонина, гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и общих антиоксидантов в образцах периферической крови пациентов с бессонницей после инсульта сообщило о более низких концентрациях мелатонина у пациентов с ишемическим инсультом. (<100 пг /мл), что может быть связано с перенесенной бессонницей. [22] Все эти исследования показывают, что уровень мелатонина во время острой фазы будет иметь важное значение для определения результатов лечения пациента в целом и качества сна в частности.

Добавление мелатонина для лечения распространенных проблем со сном наблюдалось с препаратом синтантин в дозировке 2 мг/мл мелатонина, которые следует принимать два раза в день 20 капель утром и 30 капель вечером, и относительно безопасно в использовании из-за его значения уровня ненаблюдаемых побочных эффектов более 200 мг/кг. [23-26] Использование мелатонина для лечения инсульта не было распространено. [27,28] В одном исследовании сообщалось, что добавление мелатонина во время оказания неотложной помощи может принести пользу пациентам с острым ишемическим инсультом, не подлежащим реперфузионной терапии, со значительным снижением показателей шкалы инсульта Национального института здравоохранения (NIHSS) и модифицированного индекса Рэнкина (mRS), наблюдаемым на 5-й, 30-й и 90-й день после инсульта. [29] В одном исследовании Вебриан и др. также сообщили, что мелатонин оказал положительное влияние на качество сна у

женщин в перименопаузе с минимальными побочными эффектами.[30] Поэтому, учитывая все эти обстоятельства, авторы хотели оценить связь между приемом мелатонина и качеством сна у пациентов с острым ишемическим инсультом.

Материалы и методы. Это исследование было проведено как рандомизированное контролируемое исследование с 32 пациентами из отделения Интенсивной терапии многопрофильной клиники Ташкентской Медицинской Академии и поровну разделенными на 2 основные группы с помощью простого метода случайной выборки. Приемлемые субъекты, классифицированные как пациенты с острым ишемическим инсультом, госпитализированные и проходящие лечение в указанном учреждении, и одобрили свое участие заявлениями о информированном согласии. Первая группа состояла из 16 субъектов, которые получали добавку препарата синтантин, принимаемую два раза в день 20 капель утром и 30 капель вечером в течение 30 дней, а вторая группа состояла из 16 субъектов, которые получали капли плацебо, принимаемую два раза в день утром и вечером в течение 30 дней. Измерение качества сна было получено с помощью опросника PSQI в первый день до вмешательства и на 30 день после его завершения, когда субъекты вернулись на плановый осмотр в неврологическую клинику. Во время наблюдения не было зарегистрировано никаких серьезных побочных эффектов, и все субъекты завершили протокол исследования.

Результаты. В этом исследовании приняли участие 32 человека из отделения Интенсивной терапии многопрофильной клиники Ташкентской Медицинской Академии. Среди участников преобладали мужчины (53,1%), средний возраст составил $59,6 \pm 10,8$ лет. Не было выявлено существенных различий в пределах вариации при значении $p > 0,001$ (таблица 1).

Таблица 1.

Характеристики пациентов

Характеристики	Группы		
	Общая к-во	Синтантин (n=16)	Плацебо (n=16)
Пол			
Мужской	17 (53,1%)	10 (62,5%)	7 (43,8%)
Женский	15 (46,9%)	6 (37,5%)	9 (56,2%)
Возраст			
Среднее значение \pm CO	$59,6 \pm 10,8$	$60,4 \pm 9,9$	$58,8 \pm 11,9$
Медиана (min-max)	58 (35-78)	58 (46-77)	58,5 (35-78)

В таблице 2 приведены измерения на 1-й день до вмешательства, у большинства субъектов было плохое качество сна (средний глобальный балл PSQI $7,9 \pm 2,0$). Только у 3 субъектов (9,4%) было хорошее качество сна согласно PSQI. По завершении

на 30-й день у большинства субъектов все еще было плохое качество сна в целом со средним глобальным баллом $6,0 \pm 2,9$, хотя улучшение количества субъектов, у которых было хорошее качество сна, наблюдалось у 16 субъектов (50%).

Таблица 2.

Коллективный результат PSQI

Баллы PSQI	n=32
День 1	
Качество сна	
Хороший (PSQI ≤ 5)	3 (9,4%)
Плохой (PSQI > 5)	29 (90,6%)
День 30	
Качество сна	
Хороший (PSQI ≤ 5)	16 (50,0%)
Плохой (PSQI > 5)	16 (50,0%)

Анализ взаимосвязи между вмешательством обеих групп в отношении глобальных оценок PSQI проводился с помощью Т-парного независимого теста. Первая группа, получавшая синтантин два раза в день в течение 30 дней, отметила улучшение глобальной оценки PSQI либо количественно; от только 1 субъекта (6,2%), у которого было хорошее качество сна в 1-й день, до 10 субъектов (62,5%) в 30-й день, но без значительной релевантности из-за

значения $p > 0,001$ (таблица 3); или от среднего значения глобальной оценки PSQI $7,8 \pm 1,7$ в 1-й день до среднего балла $5,1 \pm 2,4$ в 30-й день со значением $p < 0,001$. В группе плацебо наблюдался схожий средний балл до и после протокола ($8,0 \pm 2,4$ в 1-й день против $6,9 \pm 3,1$ в 30-й день). При значении $p > 0,001$, наблюдаемом в группе плацебо, результат не имеет значимого значения (таблица 4).

Таблица 3.

Количественные различия в качестве сна

	Качество сна		Р- значение
	Хороший (PSQI ≤ 5)	Плохой (PSQI > 5)	
День 1			1,000
Плацебо	2 (12,5%)	14 (87,5%)	
Синтанин	1 (6,2%)	15 (93,8%)	
День 30			0,157
Плацебо	6 (37,5%)	10 (62,5%)	
Синтанин	10 (62,5%)	6 (37,5%)	

Таблица 4.

Разница в качестве сна до и после вмешательства внутри групп

Группа	Баллы PSQI		Р- Значение
	День 1	День 30	
Синтанин			0,001
Среднее значение ± СО	7,8 ± 1,7	5,1 ± 2,4	
Медиана (min-max)	8 (5-10)	4,5 (3-10)	
Плацебо			0,288
Среднее значение ± СО	8,0 ± 2,4	6,9 ± 3,1	
Медиана (min-max)	8 (3-12)	7 (2-12)	
Р- Значение	0,766	0,072	

Обсуждение. Ишемический инсульт — это состояние, при котором кровоснабжение мозга нарушается из-за окклюзии кровеносных сосудов мозга, что приводит к очаговому или глобальному неврологическому дефициту, который длился более 24 часов или закончился смертью, в 2019 году во всем мире от него пострадало 77 миллионов человек, и в основном оно было выявлено у мужчин с сопутствующими заболеваниями и нездоровым образом жизни, включая курение и алкоголизм.[1,2]

Большинство субъектов имели плохое качество сна в первый день, что соответствует нескольким предыдущим исследованиям, которые показали, что большинство пациентов с ишемией также имели плохое качество сна во время госпитализации и после инсульта из-за различных факторов, включая бессонницу, нарушение циркадного ритма сна, апноэ во сне и гиперсомнию. Этот вывод также соответствует предыдущей литературе, в которой говорилось, что это может быть связано со снижением уровня мелатонина в кровотоке (<100 пг/мл) из-за повреждения мозговой ткани, вызванного механизмами ишемического инсульта, что приводит к нарушению сна у пациента. Улучшение качества сна в соответствии с глобальными показателями PSQI и количеством субъектов, у которых было хорошее качество сна на

30-й день в группе синтанина, согласуется с предыдущими исследованиями Andrabi et al, Ferracioli-Oda et al, Sadanandan et al и Mehrooza et al, что добавка мелатонина может использоваться для лечения первичных нарушений сна, и при достаточном уровне мелатонина у пациента добавка также влияет на механизм воспаления, цитотоксичности, апоптоза и избытка свободных радикалов, что снижает объем инфаркта / гибель клеток в мозговой ткани, таким образом, приводя к общему лучшему результату и лучшему качеству сна среди пациентов с ишемическим инсультом. [18,23,29,31] Никакое улучшение, наблюдаемое в группе плацебо, не имеет отношения к систематическому обзору Ramos et al относительно эффективности мелатонина у пациентов с инсультом, который во всех экспериментальных исследованиях, в которых применялось плацебо, не привело к существенным изменениям с точки зрения общего качества сна. [32]

Выводы данного исследования были следующими: существует связь между приемом мелатонина и качеством сна у пациентов с острым ишемическим инсультом, получавших синтанин два раза в день в течение 30 дней (p=0,001), большинство субъектов в первый день имели плохое качество сна (n=29; 90,6%; глобальный балл PSQI 7,9 ± 2,0) и преимущественно мужчины (37,5%).

Список литературы:

1. Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, Caplan LR, Connors JJ, Culebras A, et al. An updated definition of stroke for the 21st century. *Stroke*. 2013;44:1–26.
2. Lindsay MP, Norrving B, Saco RL, Brainin M, Hacke W, Martins S, et al. World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2019. *Int. J Stroke*. 2019;14(8):806-817.
3. Rasyid A, Hidayat R, Harris S, Kurniawan M, Mesiano T. Stroke Iskemik. Dalam: Anindhita T, Wiratman W(editor). *Buku Ajar Neurologi*. 1st ed. Jakarta: Penerbit Kedokteran Indonesia, 2017. 452-568.
4. Bernhardt J, Hayward KS, Kwakkel G, Ward NS, Wolf SL, Borschmann K, et al. Agreed definitions and a shared vision for new standards in stroke recovery research: The stroke recovery and rehabilitation roundtable taskforce. *International Journal of Stroke*. 2017;12(5):444–50.
5. Hepburn M, Bolu PC, French B, Sashota P. *Sleep Medicine: Stroke and Sleep*. Missouri Medicine. 2018;115(6).
6. Culebras A. *Sleep, stroke and cardiovascular disease*. 1st ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press; 2013.
7. Dib S, Ramos AR, Wallace DM, Rundek T. *Sleep and stroke*. *Periodicum Biologorum*. 2012;114(3):369-75.
8. Islamiyah WR. *Panduan Tatalaksana Gangguan Tidur*. 2nd ed. Jakarta: Sagung Seto; 2018.
9. Awan KK, Farooq MT, Farooq P, Tarar MY. The sleep quality using Pittsburgh Sleep Quality Index. *PJNS*; 2018;13(2)
10. Mollayeva T, Thurairajah P, Burton K, Mollayeva S, Shapiro C, Colantonio A. The Pittsburgh sleep quality index as a screening tool for sleep dysfunction in clinical and non-clinical samples: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Medicine Reviews* [Internet]. 2016 [cited 17 March 2022];25:52-73. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1087079215000210?via%3Dihub>
11. Turkowitch D, Ludwig R, Nelson E, Drerup M, Siengskun CF. Telehealth-delivered cognitive behavioral therapy for insomnia in individuals with multiple sclerosis: A pilot study. *Multiple Sclerosis International*. 2022;2022:1–8. doi:10.1155/2022/7110582

12. Bush AL, Armento MEA, Weiss BJ, Rhoades HM, Novy DM et al. The Pittsburgh Sleep Quality Index in Older Primary Care Patients with Generalized Anxiety Disorder: Psychometrics and Outcomes Following Cognitive Behavioral Therapy. *Psychiatry Res.* 2012 August 30; 199(1): 24–30. doi:10.1016/j.psychres.2012.03.045.
13. Hasan F, Gordon C, Wu D, Huang H, Yuliana L, Susatia B et al. Dynamic Prevalence of Sleep Disorders Following Stroke or Transient Ischemic Attack. *Stroke.* 2021;52(2):655-663.
14. Khot S, Morgenstern L. Sleep and Stroke. *Stroke* [Internet]. 2019 [cited 20 March 2022];50(6):1612-1617. Available from: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.118.023553>
15. Sterr A, Kuhn M, Nissen C, Ettine D, Funk S, Feige B et al. Post-stroke insomnia in community-dwelling patients with chronic motor stroke: Physiological evidence and implications for stroke care. *Scientific Reports.* 2018;8(1).
16. Duss S, Brill A, Bargiotas P, Facchin L, Alexiev F, Manconi M et al. Sleep-Wake Disorders in Stroke—Increased Stroke Risk and Deteriorated Recovery? An Evaluation on the Necessity for Prevention and Treatment. *Current Neurology and Neuroscience Reports.* 2018;18(10)
17. Karaca B. Factors Affecting Poststroke Sleep Disorders. *J Stroke and Cerebrovascular Diseases.* Mar 2016;25(3):727–32.
18. Andrabi S, Parvez S, Tabassum H. Melatonin and Ischemic Stroke: Mechanistic Roles and Action. *Advances in Pharmacological Sciences.* 2015;2015:1-11.
19. Hao S, Zhong Z, Qu W, Huang Z, Sun F, Qiu M. Melatonin supplementation in the subacute phase after ischemia alleviates posts ischemic sleep disturbances in rats. *Brain and Behavior* [Internet]. 2021 [cited 17 March 2022];11(10). Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.2366>
20. Romero A, Ramos E, Patiño P, Oset-Gasque M, López-Muñoz F, Marco-Contelles J et al. Melatonin and Nitrones As Potential Therapeutic Agents for Stroke. *Frontiers in Aging Neuroscience.* 2016;8.
21. Vinogradov O, Ivanova D, Davidov N, Kuznetsov A. Melatonin in the correction of sleep in post-stroke patients. *Zhurnal nevrologii i psikiatrii im SS Korsakova* [Internet]. 2015 [cited 17 March 2022];115(6):86. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26356402/>
22. Zhang T, Zhang W, Li F. Relationship of nocturnal concentrations of melatonin, gamma-aminobutyric acid and total antioxidants in peripheral blood with insomnia after stroke: study protocol for a prospective non-randomized controlled trial. *Neural Regeneration Research.* 2017;12(8):1299.
23. Ferracioli-Oda E, Qawasmi A, Bloch M. Meta-Analysis: Melatonin for the Treatment of Primary Sleep Disorders. *PLoS ONE.* 2013;8(5):e63773.
24. Kasim S, Zhang B, Harrouk W, Assante K. Melatonin Pharmacy Compounding Advisory Committee Meeting. The U.S. Food & Drug Administration. 2021.
25. Harpsøe N, Andersen L, Gögenur I, Rosenberg J. Clinical pharmacokinetics of melatonin: a systematic review. *European Journal of Clinical Pharmacology* [Internet]. 2015 [cited 7 April 2022]; 71(8):901-909. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26008214/>
26. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Rancangan Keputusan Kepala Badan Tentang Penetapan dan Pengawasan Melatonin Sebagai Suplemen Kesehatan Untuk Keperluan Khusus [Internet]. BPOM RI. Jakarta. 2020. Available at <https://jdih.go.id/files/1953/2020kepkabpom-.pdf>
27. Kamkar M, Mahyar M, Maddah S, Khoddam H, Modanloo M. The effect of melatonin on quality of sleep in patients with sleep disturbance admitted to post coronary care units: a randomized controlled trial. *BioMedicine.* 2021;11(1):34-40.
28. Scheer F, Morris C, Garcia J, Smales C, Kelly E, Marks J et al. Repeated Melatonin Supplementation Improves Sleep in Hypertensive Patients Treated with Beta-Blockers: A Randomized Controlled Trial. *Sleep.* 2012;35(10):1395-1402.
29. Mehrpooya M, Mazdeh M, Rahmani E, Khazaie M, Ahmadi Moghaddam D. Melatonin supplementation may benefit patients with acute ischemic stroke not eligible for reperfusion therapies: Results of a pilot study. *Journal of Clinical Neuroscience.* 2022;106:66–75.
30. Vebrian HR, Ganissiregar MF, Adenin I, Sihite H, Ardiansyah E, Dina S, Eyanoe CP. Effect of PSQI score on Administration Melatonin in Perimenopause Women”. *International Journal of Current Pharmaceutical Research*, vol. 12, no. 4, July 2020, pp. 118-21, doi:10.22159/ijcpr.2020v12i4.39097.
31. Sadanandan N, Cozene B, Cho J, Park Y, Saft M, Gonzales-Portillo B et al. Melatonin—A Potent Therapeutic for Stroke and Stroke-Related Dementia. *Antioxidants* [Internet]. 2020 [cited 22 March 2022];9(8):672. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7463751/pdf/antioxidants-09-00672.pdf>
32. Ramos E, Farré-Alins V, Egea J, López-Muñoz F, Reiter RJ, Romero A. Melatonin's efficacy in stroke patients; a matter of dose? A systematic review. *Toxicology and Applied Pharmacology.* 2020;392:114933.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000